

UDC: 372.8:811.512.133

ONA TILI DARSLARIDA INTERAKTIV METODLARNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

PEDAGOGICAL SIGNIFICANCE OF INTERACTIVE METHODS IN NATIVE LANGUAGE LESSONS

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА

Ortiqova Hamida Maxmud qizi [0000-0001-6028-4170]

Fan va texnologiyalar universiteti, "O'zbek tili va adabiyoti" kafedrasida katta o'qituvchisi, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ortikova Khamida Makhmud kizi

University of science and technologies, senior lecturer of the department «Uzbek language and literature», doctor of philosophy in philological sciences (PhD)

Ортикова Хамида Махмудовна

Университет науки и технологий, старший преподаватель кафедры «Узбекского языка и литературы», доктор философии по филологическим наукам (PhD)

E-mail: hamidamahmudovna3@gmail.com; **Phone:** +998914470123

Annotatsiya. Ushbu maqolada ona tili va adabiyot darslarida interaktiv o'qitish metodlarining pedagogik ahamiyati, metodik imkoniyatlari va samaradorligi ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda interaktiv metodlarning turli guruhlari - muloqot muhitini yaratish, faoliyat almashinuvi, tafakkur faoliyatini rivojlantirish, mazmun hosil qilish, refleksiya va interaktiv o'yinlar - har birining ta'lim jarayonidagi o'rni va amaliy qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. Maqolada interaktiv metodlar o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, mustaqil va ijodiy fikrlashni rivojlantirish, tanqidiy tafakkur va kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishdagi samaradorligi yoritilgan. Shuningdek, metodlarning darsning turli bosqichlarida - bilimlarni faollashtirish, yangi bilimlarni o'zlashtirish, dam olish, umumlashtirish va refleksiya - qo'llanilishi, o'quvchilarning motivatsiyasi va shaxsiy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi roli tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: ona tili, adabiyot, interaktiv o'qitish metodlari, faol o'qitish, tafakkur faoliyati, refleksiya, muloqot muhitini yaratish, kompetensiyalar, pedagogik texnologiyalar, dars samaradorligi, motivatsiya, ijodiy fikrlash.

Abstract. This article examines the pedagogical significance, methodological opportunities, and effectiveness of interactive teaching methods in native language and literature lessons. The study covers various groups of interactive methods, including creating a communicative environment, activity exchange, development of thinking processes, content creation (meaning-making), reflection, and interactive games. The article highlights the role of interactive methods in activating students' cognitive activities, developing independent and creative thinking, critical analysis, and communicative competencies. It emphasizes that these methods can be applied at different stages of a lesson - knowledge activation, learning new material, relaxation,

summarization, and reflection - and contribute to increasing students' motivation and personal competencies.

Keywords: native language, literature, interactive teaching methods, active learning, thinking development, reflection, creating a communicative environment, competencies, pedagogical technologies, lesson effectiveness, motivation, creative thinking.

Аннотация. В данной статье анализируется педагогическая значимость, методические возможности и эффективность интерактивных методов обучения на уроках родного языка и литературы. Исследование охватывает различные группы интерактивных методов: создание коммуникативной среды, обмен деятельностью, развитие мыслительной деятельности, формирование содержания (смыслообразование), рефлексия и интерактивные игры. В статье рассматривается роль интерактивных методов в активизации познавательной деятельности учащихся, развитии их самостоятельного и творческого мышления, критического анализа и коммуникативных компетенций. Подчеркивается, что данные методы применимы на различных этапах урока - активизация знаний, усвоение нового материала, отдых, обобщение и рефлексия - и способствуют повышению мотивации и формированию личностных компетенций учащихся.

Ключевые слова: родной язык, литература, интерактивные методы обучения, активное обучение, мыслительная деятельность, рефлексия, создание коммуникативной среды, компетенции, педагогические технологии, эффективность урока, мотивация, творческое мышление.

For citation: Ortikova Kh.M. Pedagogical significance of interactive methods in native language lessons. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2026; 1 (2)

Kirish. Zamonaviy dunyoda ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sohalarda yuz berayotgan tezkor o'zgarishlar ta'lim tizimida yangi yondashuvlar va innovatsion metodlarni joriy etish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Yosh avlodni o'qitish va tarbiyalash jarayonida an'anaviy ta'lim usullari bilan chegaralanib qolish samarali natijaga erishishni qiyinlashtiradi. Bugungi kunda o'qituvchilarni tashvishga solayotgan muammolardan biri - o'quvchilarning ta'lim jarayonida faolligini oshirish, bilimlarni nafaqat eslab qolish, balki tushunish va amaliyotda qo'llay olishga yo'naltirishdir. Shu maqsadda ta'lim jarayonini shunday tashkil etish zarurki, o'quvchi doimiy ravishda: "Nimani va qanday o'rganishim kerak?" degan savolni o'ziga berib, bilimni kashf etish jarayonida faol ishtirok etishi lozim.

S.B.Volodinaning ta'kidlashicha, interaktiv metodlar nafaqat o'quvchilarni nafaol tinglovchidan bilimli faol yaratuvchi shaxsga aylantirishga xizmat qiladi, balki pedagogik jarayonga teng huquqli hamkorlik, dialog va real hayotiy vaziyatlarga asoslangan o'quv faoliyatini olib kiradi [13; 46]. Olimaning bu boradagi yondashuvi zamonaviy ta'lim tizimida faol va interaktiv metodlar o'qituvchining pedagogik tajribasini samarali tatbiq etish hamda o'quvchilarning motivatsiyasini va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Zamonaviy ona tili va adabiyot ta'limi sohasida olib borilgan ilmiy izlanishlar interaktiv va faol o'qitish metodlarining pedagogik asoslarini aniqlashga qaratilgan. Metodist G.D.Sadovnikova "Особенности преподавания дисциплин государственно-правового цикла с применением интерактивной методики" maqolasida ona tili fanini o'qitish jarayonida pedagogik yondashuvlarni tizimli tahlil qiladi [14; 12]. Muallif yondashuviga ko'ra o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni shakllantirish masalalarini keng ko'lamda yoritib, ta'lim jarayonida interaktiv metodlardan foydalanishning ilmiy asoslarini ta'kidlaydi. Ushbu manba darslarni rejalashtirish, ta'limning shaxsga yo'naltirilgan modelini yaratish va o'quvchilarda kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan metodik tavsiyalar bilan boyitilgan.

Shuningdek, yosh olim F.D.Ahmedov "Ilmiy tadqiqotlar metodologiyasi va usullari" asarida ilmiy izlanishlarni tashkil etish, natijalarni tahlil qilish va pedagogik tajribalarni ilmiy asoslash usullarini yoritadi [2; 56]. Muallifning ta'kidlashicha, pedagogik jarayonni samarali tashkil etishda o'quvchilarning faol bilish jarayonlarini kuzatish, baholash va metodologik jihatdan tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Bu manba interaktiv metodlarni tadqiqot nuqtayi nazaridan baholash, ularning samaradorligini aniqlash va amaliyotga tatbiq etishda qo'llanilishi mumkin.

Mazkur adabiyotlar ona tili va adabiyot darslarida interaktiv hamda faol o'qitish yondashuvlarini nazariy jihatdan asoslash, ularning metodik salohiyatini ochib berish va ta'lim amaliyotida samarali qo'llash imkoniyatlarini tahlil qilishda muhim ilmiy manba vazifasini bajaradi. Shu bilan birga, ular o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi, bilish faoliyati va kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan zamonaviy pedagogik yondashuvlarning nazariy asoslarini boyitadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish muhim ahamiyatga ega. Ona tili va adabiyot darslarida interaktiv metodlar ushbu maqsadga erishishda samarali vosita hisoblanadi. Interaktiv metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, ijodiy yondashuvini va tanqidiy tafakkurini rivojlantiradi. Tadqiqot metodologiyasi nazariy va amaliy yondashuvlarni uyg'unlashtirishga qaratilgan. Tadqiqotda nazariy tahlil usuli yordamida ona tili ta'limi bo'yicha mavjud adabiyotlar o'rganildi. Shu bilan birga, interaktiv metodlarning guruhlari va ularning metodik ahamiyati tahlil qilindi. Empirik usullar sifatida kuzatuv, so'rovnoma, test va intervyular qo'llanildi. Kuzatuv yordamida o'quvchilarning darsdagi faoliyati va metodlarga munosabati o'rganildi. So'rovnoma va testlar o'quvchilarning motivatsiyasi va bilim darajasini aniqlashga xizmat qildi. Intervyular orqali o'qituvchilarning metodlarni qo'llash tajribasi tahlil qilindi. Tadqiqotda amaliy eksperiment ham tashkil etildi. Eksperiment nazorat va tajriba guruhlari orqali olib borildi. Nazorat guruhi an'anaviy metod bilan dars o'tdi. Tajriba guruhi esa interaktiv metodlardan foydalandi. Natijalar o'quvchilarning bilish faoliyati va ijodiy ko'nikmalari bilan solishtirildi.

Tadqiqotning ilmiy asoslari konstruktivizm va ijtimoiy konstruktivizmga tayangan. Tadqiqot natijalari pedagogik amaliyotda qo'llanilishi mumkin. U o'quvchilarning kommunikativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, interaktiv metodlarni samarali tanlash va tatbiq etish bo'yicha

tavsiyalarni shakllantirdi. Umuman olganda, tadqiqot ona tili darslarida interaktiv metodlarning samaradorligini ilmiy asosda ko'rsatadi.

Tahlil va natijalar. Faol va interaktiv metodlarga bo'lgan qiziqish zamonaviy didaktik tizimni takomillashtirish zarurati bilan izohlanadi. Bunga o'quvchilarni ortiqcha yuklamasdan, balki pedagogning mahorati orqali erishish lozim. Faol va interaktiv o'qitish metodlari pedagogik jarayonga o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi teng huquqli munosabatlarni olib kiradi [6; 101]. Zamonaviy dars universal o'quv harakatlarini (UO'H) shakllantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Bunday dars natijasi faqat o'zlashtirilgan material hajmi yoki baholar emas, balki bilimlarni qo'llay olish, shaxsiy loyihalarni amalga oshirish, ijtimoiy faoliyat ko'nikmalari kabi UO'Hlarning shakllanishidir. Ikkinchi avlod Federal davlat ta'lim standarti "bilim berish"ni emas, balki "tushunishga erishish"ni talab qiladi.

Pedagogikada ta'limning nafaol, faol va interaktiv modellari farqlanadi.

1-rasm. Nafaol metod

Nafaol o'qitish yondashuvida ta'lim jarayoni markazida pedagog turadi: dars oldindan rejalashtirilgan axborot uzatishga yo'naltiriladi, o'quvchilarning roli esa asosan berilgan bilimlarni qabul qilish bilan chegaralanadi. Asosan monologik muloqot ustunlik qiladi.

2-rasm. Faol metod

Faol o'qitish metodlari dars jarayonida muammolarni muhokama qilishni, dialogik muloqotni nazarda tutadi. O'quvchilar nafaol tinglovchi bo'lmaydi: savollar beradilar, o'z yechimlarini taklif etadilar. Biroq bu holatda ham o'qituvchining yetakchi roli saqlanib qoladi.

3-rasm. Interaktiv metod

Interaktiv metodlardan foydalanish dars jarayonida o'quvchilarning mustaqil bilish faoliyatini tashkil etishga imkon beradi. "Interaktivlik" atamasi (lotincha *interactio* - "o'zaro harakat") o'zaro muloqot, dialog rejimida bo'lishni anglatadi. Interaktiv metodlar faol metodlardan farqli o'laroq, o'quvchilarning nafaqat o'qituvchi bilan, balki bir-biri bilan ham faol hamkorligini ta'minlaydi.

Interaktiv metodlardan foydalanish:

- a) o'quvchilarni mustaqillikka o'rgatadi;
- b) fanlarga bo'lgan qiziqishni shakllantiradi;
- c) ijtimoiy tajribani boyitadi;
- d) darsda qulay psixologik muhit yaratadi.

Interaktiv faoliyat dialogik muloqotni rivojlantiradi, bunda o'quvchilar birgalikda muhim masalalarni hal qilishni o'rganadilar. Interaktiv ta'limda bitta fikr yoki shaxsning ustunligi bo'lmaydi. O'quvchilar munozaralarda qatnashish, axborotni tahlil qilish, muammolarni hal etish va asosli qarorlar qabul qilish tajribasini orttiradilar.

Buning uchun darslarda individual, juftlik va guruhli ishlar, tadqiqot loyihalari, turli axborot manbalari bilan ishlash, ijodiy topshiriqlar tashkil etiladi. Interaktiv o'qitish jarayonida pedagog ta'lim faoliyatini tashkil etuvchi va yo'naltiruvchi funksiyani bajarib, o'quvchilarni mustaqil bilish faoliyatiga jalb etadi. Bu model hamkorlikka asoslangan o'quv jarayonini, teng huquqli muloqotni va real hayotga yaqin vaziyatlar asosida bilim hosil qilishni ta'minlaydi [13; 96].

Interaktiv metodlar bilish motivatsiyasini kuchaytiradi, nutq, xotira, tafakkurni rivojlantiradi, katta hajmdagi axborotni samarali o'zlashtirishga yordam beradi, ijodiy fikrlashni shakllantiradi.

Interaktiv metodlar quyidagi guruhlariga bo'linadi:

1. Muloqot muhitini yaratish metodlari;
2. Faoliyat almashinuvi metodlari;
3. Tafakkur faoliyatini rivojlantirish metodlari;
4. Mazmun yaratish (ma'no hosil qilish) metodlari;
5. Refleksiya metodlari;
6. Interaktiv o'yinlar.

Zamonaviy ta'lim metodikasida interaktiv metodlar muhim o'rin egallaydi, chunki ular ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirilgan, faol va natijador tarzda tashkil

etishga xizmat qiladi. Ushbu metodlar an'anaviy axborot berishga asoslangan o'qitishdan farqli ravishda, o'quvchini bilimni tayyor holda qabul qiluvchi emas, balki uni faol ravishda yaratuvchi subyekt sifatida shakllantiradi.

Ta'lim jarayonida muloqot muhitini tashkil etishga qaratilgan metodlar o'quvchilarni erkin fikrlashga undab, ularning savol berish, o'z pozitsiyasini asoslash va bahs-munozara jarayonlarida ishtirok etish kompetensiyalarini shakllantiradi. Bu esa metodika nuqtayi nazaridan o'quvchilarni ijtimoiy faol, nutqi ravon va mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida tarbiyalashga imkon beradi.

Faoliyat almashinuvi metodlari darsning dinamikligini oshirib, o'quvchilarning diqqatini barqaror saqlashga yordam beradi. Metodik jihatdan bu yondashuv o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda darsni samarali tashkil etish imkonini yaratadi.

Tafakkur faoliyatini rivojlantirish metodlari o'quvchilarda tahliliy, tanqidiy va ijodiy fikrlashni shakllantirib, bilimlarning yuzaki emas, balki chuqur o'zlashtirilishini ta'minlaydi. Metodika nuqtayi nazaridan bunday metodlar o'quvchilarning bilish faoliyatini yuqori darajaga ko'taradi va ta'lim natijalarining sifatini oshiradi.

Mazmun yaratish (ma'no hosil qilish) metodlari o'rganilayotgan bilimlarning shaxsiy ahamiyat kasb etishiga xizmat qiladi. Bu metodlar yordamida o'quvchilar yangi bilimlarni avvalgi tajribalari bilan bog'laydi, natijada bilim mustahkam va uzoq muddatli bo'ladi. Metodik jihatdan bu holat kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirishga imkon beradi.

Refleksiya metodlari o'quvchilarning o'z-o'zini tahlil qilish, baholash va rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirib, ta'lim jarayonining uzluksizligini ta'minlaydi. Metodik jihatdan refleksiya o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi teskari aloqani kuchaytirib, ta'lim sifati ustidan samarali nazoratni amalga oshirishga xizmat qiladi.

Interaktiv o'yinlar esa ta'lim jarayonida motivatsiyani oshirib, o'rganishni tabiiy va qiziqarli jarayonga aylantiradi. Metodika nuqtayi nazaridan o'yinli yondashuv, ayniqsa, boshlang'ich va o'rta bosqichlarda ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi [6; 68].

Umuman olganda, mazkur metodlar ta'lim metodikasini boyitib, dars jarayonini samarali rejalashtirish, o'quvchilarning faolligini ta'minlash va kutilgan ta'lim natijalariga erishish imkonini beradi. Ular zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'un holda qo'llanilganda, ta'lim jarayonining sifatini tubdan yaxshilaydi.

Interaktiv metodlarga quyidagi usullar kiradi: "Aqliy hujum", "Yakka - juft - umumiy", "Pazllar", "Qarorlar daraxti", "Klaster", "Sham", "Karusel", "Pozitsiyani egalla", "Akvarium", ishbilarmonlik o'yini, juftlikda ishlash, "Tugallanmagan gap", keys tahlili, intervyu va boshqalar. Interaktiv metodlar darsning turli bosqichlarida qo'llanadi: bilimlarni faollashtirish, yangi bilimlarni o'zlashtirish, dam olish (fizminutka), umumlashtirish va refleksiya bosqichlarida [7; 63].

"Aqliy hujum" usuli o'quvchilarning erkin fikrlashi va ijodiy tafakkurini rag'batlantiradi. Ilmiy-metodik jihatdan bu usul divergent fikrlashni rivojlantirib, muammoni turli nuqtayi nazardan tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. U bilimlarni faollashtirish va yangi mavzuga kirish bosqichida ayniqsa samarali hisoblanadi.

“Yakka - juft - umumiy” usuli ijtimoiy konstruktivizm g‘oyalariga tayangan holda, o‘quvchilarning individual fikrlashidan jamoaviy xulosaga kelish jarayonini ta’minlaydi. Metodik jihatdan bu usul o‘quvchilarda muloqot madaniyati, hamkorlik va mas’uliyat hissini rivojlantiradi.

“Pazllar” va “Klaster” texnikalari o‘quv axborotini tartibga solish hamda mavzuning ichki mantiqiy bog‘lanishlarini anglashga xizmat qiladi. Kognitiv psixologiya yondashuvi asosida ushbu usullar bilimlarni vizual shaklda tuzish orqali ularning uzoq muddatli xotirada saqlanishini ta’minlaydi va darsning umumlashtirish bosqichida yuqori samaradorlikka ega bo‘ladi.

“Qarorlar daraxti” hamda keys tahliliga asoslangan yondashuvlar esa muammoli vaziyatlarni tizimli ravishda o‘rganish, sabab va natija munosabatlarini aniqlash hamda maqbul yechimlarni ishlab chiqishga yo‘naltiriladi. Metodik jihatdan mazkur usullar o‘quvchilarda tanqidiy va strategik fikrlashni shakllantirib, o‘zlashtirilgan nazariy bilimlarni amaliy faoliyat jarayoniga integratsiya qilish imkonini beradi.

“Akvarium” va “Pozitsiyani egalla” usullari muloqotga asoslangan bo‘lib, o‘quvchilarning o‘z fikrini himoya qilish, boshqalar nuqtayi nazarini tushunish va bahs-munozarada ishtirok etish kompetensiyalarini shakllantiradi. Ilmiy-metodik nuqtayi nazardan bu usullar dialogik ta’limni amalga oshirishga xizmat qiladi.

“Sham” va “Tugallanmagan gap” usullari refleksiya bosqichida samarali bo‘lib, o‘quvchilarning o‘z faoliyatiga baho berish, his-tuyg‘ularini ifodalash va o‘zlashtirilgan bilimlarni anglashiga imkon yaratadi. Bu esa metakognitiv ko‘nikmalarning rivojlanishini ta’minlaydi.

Juftlikda ishlash, intervyu va ishbilarmonlik o‘yinlari o‘quvchilarning amaliy muloqot tajribasini kengaytirib, real hayotga yaqin vaziyatlarda bilimlarni qo‘llash imkonini beradi. Metodik jihatdan bu usullar o‘quvchilarda kasbiy va ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi [9; 45].

Umuman olganda, mazkur interaktiv usullar darsning barcha bosqichlarida - bilimlarni faollashtirish, yangi bilimlarni o‘zlashtirish, dam olish (fizminutka), umumlashtirish va refleksiya jarayonlarida qo‘llanib, ta’limning uzluksizligi va yaxlitligini ta’minlaydi. Ular metodikani boyitib, dars samaradorligini oshirish, o‘quvchilarning faolligi va mustaqilligini kuchaytirish hamda kutilgan ta’lim natijalariga erishishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Ona tili va adabiyot darslarida interaktiv metodlardan foydalanish o‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Interaktiv metodlar o‘quvchilarning o‘qituvchi bilan ham, bir-biri bilan ham faol hamkorligini ta’minlab, dialogik muloqot va tanqidiy tafakkur ko‘nikmalarini shakllantiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, muloqot muhitini yaratish, faoliyat almashinuvi, tafakkur faoliyatini rivojlantirish, mazmun hosil qilish, refleksiya va interaktiv o‘yinlar darsning turli bosqichlarida samarali qo‘llanilganda, o‘quvchilarning motivatsiyasi oshadi va bilimlarni amaliyotga tatbiq etish qobiliyati rivojlanadi. Interaktiv yondashuvlar ta’lim jarayonini shaxsga yo‘naltirilgan, qiziqarli va natijador tarzda tashkil etishga yordam beradi hamda o‘quvchilarning kommunikativ, ijtimoiy va metakognitiv kompetensiyalarini rivojlantiradi.

Shu asosda quyidagi tavsiyalar beriladi:

1. Darslarda interaktiv metodlarni doimiy va bosqichma-bosqich qo'llash.
2. O'quvchilarning motivatsiyasi, yosh va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda metodlarni tanlash.
3. "Aqliy hujum", "Yakka-juft-umumiy", "Pazllar", "Keys tahlili" kabi usullardan samarali foydalanish.
4. Refleksiya va o'zini baholash usullarini muntazam joriy etish.
5. Jamoaviy va guruh ishlarini keng qo'llash orqali kommunikativ va ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish.
6. Pedagog va o'quvchi o'rtasida teng huquqli muloqot va ochiq pedagogik muhit yaratish.
7. Darslarni samarali rejalashtirish va o'quvchilarni ortiqcha yuklamaslik.
8. O'quvchilarning ijodiy fikrlash va muammolarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirishga e'tibor qaratish.
9. Interaktiv metodlarni doimiy tahlil qilib, pedagogik tajribaga moslashtirish.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Abdullaev A.R. (2019) Ona tili va adabiyot ta'limining pedagogik asoslari. Toshkent. Fan va texnologiya. B. 134
2. Ahmedov F.D. (2017) Ilmiy tadqiqotlar metodologiyasi va usullari. Toshkent. O'zbekiston milliy universiteti nashriyoti. B. 128
3. Daniyarov A.M. (2018) Pedagogik texnologiyalar va axborot kommunikatsiya tizimlari. Toshkent. Universitet. B. 201
4. Jabborov Sh.T. (2018) Ona tili ta'limida kognitiv yondashuv. Toshkent: O'qituvchi. B. 111
5. Mustafaev R.R. (2022) Axborot banklarining ta'lim tizimida o'rni. Jurnalistika va axborot texnologiyalari. № 45(3). B. 89-95
6. Mavlonova K.M. (2018) O'zbek maktablarining ona tili ta'limida innovatsiya. Ko'p tilli ta'lim tizimida ona tili o'qitishni takomillashtirish muammolar, yangicha ko'z qarashlar va yechimlar mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Chimkent. B. 481-483
7. Nazarov T.A. (2013) Ona tili ta'limida yangi pedagogik yondashuvlar. Toshkent: Akademiya. B. 156
8. Неъматов Х., Неъматова Г. (2003) Она тили таълими ва ижодий тафаккур соҳиби (онгли вербал, индуктив-прагматик таълим хусусида). Филологик тадқиқотлар журнали. № 3-4. B. 81-85
9. Ortiqova H.M. (2025) Ona tili ta'limida kognitiv-pragmatik yondashuvning roli. Filologiya va pedagogika. № 5. B. 144-147
10. Ортиқова Ҳ.М. (2022) Ассоциатив майдонининг тузилиши ва таркиби. Ўзбекистонда илмий тадқиқотлар мавзусидаги Республика 41-қўп тармоқли илмий масофавий онлайн даврий анжуман. Тошкент. B. 11-14
11. Ortiqova H.M. (2022) Verbal associations and their place in artistic text. International virtual conference on language and literature proceeding. Indonesia. P. 162-165
12. Ortiqova H.M. (2025) Adapting language instruction for diverse learners in EFL classrooms. International bulletin of applied science and technology. P. 19-22

13. Володина С.В. (2007) Формирование профессиональной готовности будущих учителей физической культуры посредством активных методов обучения. Красноярск. С. 162

14. Садовникова Г.Д. (2017) Особенности преподавания дисциплин государственно-правового цикла с применением интерактивной методики. Журнал Актуальные проблемы российского права. № 2 (75). С. 37-44

15. Sulstonov S. (2020) Axborot banklari va ularning ta'limda qo'llanilishi. Ta'limda innovatsiyalar jurnali. № 3(1). B. 25-30

16. Yo'ldosheva D.N. (2013) Ona tili ta'limi maqsadining tadrijiy taraqqiyoti. Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. B. 211